

INSONIYAT ISTIQBOLI VA EKOLOGIK-EPISTEMOLOGIK YONDASHUV: TA'LIM VA BILIMNING O'ZARO ALOQASI

Normatova Nodira Suyundikovna

Samarqand davlat chet tillar instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19692496>

Abstract. *Mazkur maqolada insoniyatning yashab qolish muammosi ekologik-epistemologik paradigma doirasida tahlil qilinadi. Muallif bilish jarayoni, ta'lim va ma'rifatning o'zaro dialektik bog'liqligini ochib berishga intiladi. Zamonaviy ekologik inqiroz sharoitida bilimning nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyati ham ortib borayotgani asoslanadi. Shuningdek, ta'lim tizimi orqali ekologik ong va mas'uliyatni shakllantirishning zarurligi yoritiladi. Maqolada inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarning yangi modeli sifatida ekologik tafakkur va barqaror rivojlanish g'oyalari ilgari suriladi.*

Kalit so'zlar: *ekologik paradigma, epistemologiya, bilish jarayoni, ta'lim, ma'rifat, dialektika, ekologik ong, barqaror rivojlanish, inson va tabiat munosabatlari.*

Abstract. *В данной статье проблема выживания человечества рассматривается в рамках эколого-эпистемологической парадигмы. Автор анализирует диалектическую взаимосвязь познания, образования и просвещения. В условиях современного экологического кризиса обосновывается возрастающая роль знаний не только как теоретической, но и практической категории. Особое внимание уделяется формированию экологического сознания и ответственности через систему образования. В статье также предлагается новая модель взаимоотношений человека и природы, основанная на экологическом мышлении и идеях устойчивого развития.*

Ключевые слова: *экологическая парадигма, эпистемология, познание, образование, просвещение, диалектика, экологическое сознание, устойчивое развитие, человек и природа.*

Abstract. *This article examines the problem of human survival within the framework of an ecological-epistemological paradigm. The author explores the dialectical interconnection between cognition, education, and enlightenment. In the context of the contemporary ecological crisis, the increasing importance of knowledge as both a theoretical and practical category is substantiated. The study emphasizes the necessity of fostering ecological awareness and responsibility through education systems. Furthermore, the article proposes a new model of human-nature relations based on ecological thinking and the principles of sustainable development.*

Keywords: *ecological paradigm, epistemology, cognition, education, enlightenment, dialectics, ecological awareness, sustainable development, human-nature relations.*

Hozirgi zamon insoniyat taraqqiyoti o'zida murakkab ontologik paradoksnı mujassam etgan. Inson o'z ratsional qobiliyatlari orqali tabiatni o'zgartirishda katta yutuqlarga erishdi, ammo ayni paytda, bu jarayon uni o'z mavjudligining tabiiy asoslarini yo'q qilish xavfini keltirib chiqardi. Bu faqat texnik yoki iqtisodiy omillar bilan aloqador muammo emas, balki insoniyat ma'naviy tafakkur tarzining tubida yotgan fundamental ziddiyatdir.

Aksariyat mutaxassislarining ta'kidlashicha zamonaviy ekologik inqiroz inson o'zini tabiatdan ustun deb hisoblashining amaliy natijasidir. Shu bilan birga, bir qator olimlar mazkur inqirozga insoniyatning beparvoligi ham sabab bo'lganligini tushuntirishadi. Jumladan, faylasuf olim S Mamashokirov: «Hozirgi davrda globallashib, keskinlashib jahon hamjamiyatini tashvishga, tahlikaga solayotgan umuminsoniy ekologik fojeaning asosiy sababi – insoniyatning, tarixiy taraqqiyot jarayonida shakllangan va faoliyat ko'rsatayotgan siyosiy tizimlarning tabiatga, uni muhofaza qilishga nisbatan loqaydligi va beparvoligi bo'lgan», deb ta'kidlaydi.

Hozirgi zamon global ekologik inqiroz sharoitida insoniyatning yashab qolishi muammosini hal etish nafaqat amaliy, balki chuqur nazariy-bilim va ma'rifiy ko'nikmalarni o'zlashtirishni talab qiladi. Shu jihatdan tadqiqotimiz mazmunini tashkil qiluvchi ekologik-epistemologik paradigma bilish jarayoni va ekologik munosabatlar o'rtasidagi mustahkam dialektik bog'liqlikni ta'minlovchi yangi dunyoqarash asosidir. Bu paradigma orqali insoniyatning tabiat bilan munosabatlarini qayta ko'rib chiqish va uzoq muddatli yashab qolish strategiyalarini ishlab chiqish imkoni ortadi.

Bilish faoliyatining ekologik asoslari masalasi zamonaviy falsafada alohida ahamiyat kasb etmoqda. AQShlik olim Deniel Beyts ta'kidlaganidek, «Inson tabiati ekologik muhit, madaniy an'analar va siyosiy tizimlar o'rtasidagi murakkab dialektik o'zaro ta'sirni aks ettiradi, bu esa o'z navbatida bilish metodologiyalarining shakllanishi va rivojlanishiga ko'p jihatli ta'sir ko'rsatadi».

Fikrimizcha ekologik-epistemologik paradigmaning shakllanishida quyidagi masalalar muhim rol o'ynaydi:

Birinchidan, an'anaviy ikki qutbli dunyoqarashning inqirozi bo'lib, Rene Dekart tomonidan o'rnatilgan ruhiy (fikrlaydigan substansiya) va moddiy (kengaygan substansiya) dunyo o'rtasidagi qat'iy ajratish zamonaviy ekologik realliklarga mos kelmay qolgan. Inson ongi va tabiiy muhit o'rtasidagi sun'iy chegaralarni bekor qilish hamda ularning o'zaro bog'liqligi va birligini tan olish zarurati yuzaga kelgan.

Ikkinchidan, tizimli fikrlashning rivojlanishi bo'lib, zamonaviy ilm-fanda alohida hodisalarni yopiq holatda o'rganishdan ko'ra, ularning o'zaro bog'liqligini va butunligini tushunish muhimligi jahon afkor ommasi tomonidan anglanmoqda. Nottingem universiteti professori Maykl Hannon keltirib o'tganidek, «Falsafaning asosiy intellektual maqsadi falsafiy savollarga haqiqiy javoblar berishdan iborat bo'lib, bu jarayon ekologik tizimlar bilan o'zaro bog'liq holda amalga oshishi lozim. Bunday yondashuv muammolarni kompleks ravishda ko'rib chiqish va tabiat, jamiyat, inson fikri o'rtasidagi chuqur aloqalarni hisobga olishni talab qiladi.

Uchinchidan, globallashuv jarayonlarining ta'siri kuchayib, ekologik muammolar milliy chegaralarni oshib o'tib, global xarakter kasb etmoqda. Bu esa bilish metodologiyasida ham global yondashuvni talab qiladi. O'z navbatida, ontologiya, epistemologiya va aksiologiya o'rtasidagi muvofiqlik (yoki ko'pincha nomuvofiqlik) ijtimoiy tadqiqotlarda hal qiluvchi rol o'ynaydi va ekologik bilimning shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Insoniyatning barqaror yashab qolishi uchun ekologik-epistemologik paradigma fundamental ahamiyat kasb etadi. Bu paradigma insonning tabiat bilan munosabatlarini qayta anglash, tabiiy tizimlarni bilish usullarini takomillashtirish va ekologik barqarorlikka erishish yo'llarini aniqlashning konseptual asosini tashkil etadi. Zamonaviy ekologik inqirozning chuqurlashuvi sharoitida ekologik-epistemologik paradigma insoniyatga qaror qabul qilishning yangi mezonlarini, tabiatga munosabatning ma'naviy-axloqiy asoslarini va bilish jarayonlarining ekologik imperativlarini taklif etadi. Bu yangi paradigma texnogen taraqqiyotning ilmiy-falsafiy

asoslarini tanqidiy qayta ko'rib chiqish, antropotsentrizm va ekspluatatsion tafakkurdan voz kechish, tabiat bilan uyg'un munosabatlarni shakllantirishga qaratilgan.

Ekologik-epistemologik paradigma an'anaviy bilish nazariyalari va ekologik tushunchalarning sintezini o'zida mujassam etgan holda, global ekologik muammolarni yechishda nazariya va amaliyotning birligini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu paradigma orqali insoniyat ekologik barqarorlik bilan bog'liq bilimlarni yaratish, to'plash, tizimlashtirish va amaliyotga joriy etish mexanizmlarini takomillashtiradi, ekologik haqiqatlarni anglash, tabiatni anglashda yangi bilish usullarini o'zlashtiradi va qaror qabul qilish jarayonlarida ekologik bilimlardan samarali foydalanish imkoniyatlarini rivojlantiradi. O'z navbatida ekologik-epistemologik paradigma quyidagi tamoyillarga tayanadi:

Integrativ bilish tamoyili bugungi kundagi ekologik muammolarning ko'p qirrali tabiatini inobatga oladi. Bu tamoyil tabiiy, ijtimoiy va gumanitar fanlar o'rtasidagi chegaralarni yumshatib, ularni yagona bilim tizimiga birlashtirishni nazarda tutadi. Tabiiy fanlar - fizika, biologiya, kimyo - tabiat qonuniyatlarini ochib beradi. Ijtimoiy fanlar - sotsiologiya, psixologiya, antropologiya - inson jamiyatining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi. Gumanitar fanlar esa - falsafa, san'atshunoslik, adabiyotshunoslik - insoniyat ma'naviy tajribasini tahlil qiladi. Ushbu sohalarga oid bilimlarni integratsiyalash ekologik muammolarga nisbatan yangi qarashlarni shakllantiradi va samarali yechimlar ishlab chiqishga imkon yaratadi. Bu yondashuv ekologik muammolarni nafaqat texnik yoki biologik, balki ijtimoiy, madaniy va axloqiy jihatlardan ham qamrab olish imkonini beradi. Bunday kompleks yondashuv orqali ekologik vaziyatlarni chuqur tahlil qilish, ularning sabablarini aniqlash va kelajakda insoniyat va tabiat o'rtasidagi muvozanatni saqlashga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqish mumkin.

Koevoluyosion tamoyil inson jamiyati va tabiiy muhitning uyg'un hamda sinxron rivojlanishini nazarda tutadi. Bu tamoyilga ko'ra, insoniyat taraqqiyoti tabiiy ekotizimlarning barqarorligi va sig'imi doirasida amalga oshirilishi lozim. Insonlar va tabiat o'rtasidagi munosabatlar raqobat yoki to'qnashuv emas, balki hamkorlik asosida qurilishi zarur. Biologik evolyusiya va madaniy rivojlanish jarayonlari o'zaro ta'sir ko'rsatganda, shunday yangi munosabatlar shakllari paydo bo'ladiki, bunda inson faoliyati tabiiy jarayonlarga ziyon yetkazish o'rniga, ularni qo'llab-quvvatlash va boyitishga yo'naltiriladi. Natijada, ham insoniyat, ham tabiiy ekotizimlar barqaror rivojlanish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Refleksivlik tamoyili bilish jarayonining o'z metodlari, chegaralari va natijalari ustida tanqidiy fikr yuritish qobiliyatini rivojlantirishni talab etadi. Ekologik tadqiqotlar olib borilayotganda, olim o'zining tadqiqot ob'ektiga ko'rsatayotgan ta'sirini va egallagan pozitsiyasini doimiy ravishda tahlil qilib borishi zarur. Bu tamoyil ilmiy faoliyatning o'zi ekologik me'yorlarga mos kelishini ta'minlaydi va bilish jarayonida yuzaga keladigan xatolar hamda noto'g'ri yo'nalishlarni o'z vaqtida aniqlash imkonini beradi. Refleksiv yondashuv orqali, tadqiqotchi o'z ishining ekologik oqibatlarini oldindan ko'ra biladi va zarur hollarda o'z metodologiyasini moslashtiradi. Bu esa ilmiy bilish jarayonining atrof-muhitga nisbatan yanada mas'uliyatli va etik jihatdan asoslangan bo'lishiga olib keladi.

Global mas'uliyat tamoyili zamonaviy ekologik muammolarning umumsayyoraviy tabiatini inobatga olgan holda, mahalliy faoliyatlarni global miqyosdagi oqibatlar nuqtai nazaridan baholashni taqozo etadi. Har bir shaxs, jamoa va davlat o'z harakatlarining butun sayyora ekotizimiga ta'sirini anglashi va buning uchun mas'uliyatni his qilishi lozim. Iqlim o'zgarishi, biologik xilma-xillikning kamayishi, okeanlarning ifloslanishi kabi global muammolar lokal qarorlar va amaliyotlar bilan bevosita bog'liqdir. Bu tamoyilni amalda qo'llash uchun, dunyoning

har qanday nuqtasida qabul qilinadigan qarorlarda global ekologik oqibatlarni hisobga olish mexanizmlari yaratilishi, xalqaro hamkorlik va ekologik qonunchilikni takomillashtirish, hamda jahon aholisining ekologik savodxonligini oshirish zarur. Bu tamoyil "global darajada fikrla, mintaqaviy darajada harakat qil" tamoyilining amaliy ifodasi hisoblanadi.

Rossiyalik olim V.I.Danilov-Danilyan ta'kidlashiga ko'ra, «Ekologik bilimning epistemologik asoslari faqat nazariy jihatdan emas, balki amaliy ahamiyatga ham ega bo'lib, insoniyatning kelajakdagi taqdirini belgilaydi».

Ekologik-epistemologik paradigma shakllanishining tarixiy bosqichlarini shartli ravishda uchta asosiy davrga ajratib o'rganish mumkin:

Dastlabki davr (XX asr boshlari) ekologik-epistemologik paradigmaning poydevori sifatida V.I.Vernadskiy va P.Teyyar de Sharden kabi olimlarning noosfera konsepsiyasi bilan belgilanadi. Bu davrda birinchi marta inson ongi va tabiiy jarayonlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir ilmiy jihatdan asoslandi va yer yuzida aqliy faoliyatning geologik kuch sifatidagi roli e'tirof etildi. Noosfera nazariyasi orqali inson faoliyatining global darajadagi ta'siri va tabiat bilan garmonik hamkorlik zarurati birinchi bor ilmiy asosda bayon qilindi.

O'rta davr (XX asr o'rtalari) ekologik inqirozning global xarakter kasb etishi va unga javob sifatida yangi metodologik yondashuvlarning paydo bo'lishi bilan tavsiflanadi. Sanoat rivojlanishining salbiy oqibatlari, tabiiy resurslarni o'ta yuqori sur'atlar bilan o'zlashtirilishi va atrof-muhitning ifloslanishi masalalari jahon miqyosida ekologik ongning shakllanishiga olib keldi. Bu davrda an'anaviy ilmiy metodlar yetarli emasligi ma'lum bo'ldi va fanlararo yondashuv, sistemaviy tahlil, ekologik modellashtirish kabi yangi usullar ishlab chiqila boshlandi.

Zamonaviy davr (XXI asr) ekologik-epistemologik paradigmaning to'liq shakllanishi va uning ta'lim tizimining barcha bosqichlariga faol integratsiyasi bilan xarakterlanadi. Hozirgi kunda ekologik bilimlar nafaqat alohida fan sohasi sifatida, balki barcha bilim sohalarini birlashtiruvchi metodologik asos sifatida qaralmoqda. Raqamli texnologiyalar, global monitoring tizimlari va xalqaro hamkorlik imkoniyatlari ekologik-epistemologik paradigmani amalga oshirishning yangi vositalarini taqdim etmoqda.

Zamonaviy bilish paradigmasining ekologik yo'nalishda transformatsiya jarayoni insoniyatning uzoq muddatli yashab qolishi uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Bu transformatsiya nafaqat turli fan sohalarini o'rtasidagi sintezni, balki bilishning o'zi tabiatiga nisbatan tubdan yangicha yondashuvni ham talab qiladi. Global ekologik jarayonlar bilan bir qatorda, har bir mintaqaning o'ziga xos ekologik sharoitlari va madaniy an'analarini hisobga olish zaruriyati yuzaga keladi. Bu borada O'zbekistonlik tadqiqotchi Sh.X.Kadirov quyidagicha izoh beradi: «Ekologik bilimning milliy xususiyatlari va umuminsoniy qadriyatlar o'rtasidagi dialektik munosabat O'zbekistonning barqaror rivojlanish strategiyasida muhim o'rin tutadi. Shu kabi qarashni Manchester innovatsion tadqiqotlar universiteti tadqiqotchisi Bruno Turnxeymning quyidagi fikrlarida uchratish mumkin: «Barqaror rivojlanish aniq ekologik barqarorlik maqsadlariga erishish kontekstida bo'lishi lozim».

Ekologik bilimning milliy xususiyatlari va umuminsoniy qadriyatlar o'rtasidagi dialektik munosabat barqaror rivojlanish strategiyasida muhim o'rin tutadi. Bu qarash har bir mamlakatning barqaror rivojlanish yo'lida o'z madaniy-tarixiy an'analaridan kelib chiqib harakat qilishi, shu bilan birga umumbashariy ekologik qadriyatlarni o'zlashtirishi zarurligini ta'kidlaydi. O'zbekiston kontekstida bu yondashuv ekologik bilimlarni shakllantirishda mahalliy ekologik an'analar, tabiatga munosabatning tarixiy shakllangan tajribasi va zamonaviy ekologik me'yorlarni uyg'unlashtirishni nazarda tutadi. Bu esa o'ziga xos tabiiy sharoitlar (suv

resurslarining cheklanganligi, cho‘llanish muammosi, iqlim o‘zgarishining ta’siri) va milliy-madaniy xususiyatlarini inobatga olgan holda ekologik barqarorlikka erishish imkonini beradi.

Zamonaviy ilmiy doiralarda barqaror rivojlanish aniq ekologik barqarorlik maqsadlariga erishish kontekstida bo‘lishi lozim degan qarash keng tarqalgan. Bu yondashuv iqtisodiy o‘shish va ijtimoiy rivojlanish maqsadlari ekologik barqarorlik chegaralarida amalga oshirilishi zarurligini anglatadi. Iqtisodiy faoliyatni rejalashtirishda tabiiy resurslarning cheklanganligini, ekotizimlarning o‘z-o‘zini tiklash qobiliyatini va ekologik xavfsizlikni birinchi o‘ringa qo‘yish muhim. Ushbu yondashuv orqali shunday rivojlanish modelini shakllantirish mumkinki, unda iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot tabiiy ekotizimlarning imkoniyatlari doirasida amalga oshiriladi, bu esa kelajak avlodlar uchun ham resurslarni saqlab qolish imkonini beradi.

BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlarida yuqoridagi qarashlar o‘zining muayyan darajadagi aksini topgan. Jumladan, 2030 yilgacha mo‘ljallangan kun tartibining kirish qismida: «Biz tabiat va insoniyatning o‘zaro uyg‘unlikda yashashini ta’minlash uchun yer resurslarini, shu jumladan yer, suv, havo, iqlim va bioxilma-xillikni himoya qilish va barqaror boshqarishga qat’iy kirishmoqdamiz» deb ta’kidlangan. BRMning 15-maqsadi — «Quruqlikdagi ekotizimlarni himoya qilish, tiklash va ulardan barqaror foydalanishni rag‘batlantirish, o‘rmonlarni barqaror boshqarish, cho‘llanishga qarshi kurashish, yerlarning degradatsiyasini to‘xtatish va ortga qaytarish, bioxilma-xillikning yo‘qolishini to‘xtatish» — aynan ekologik barqarorlikni ta’minlashga yo‘naltirilgan.

Aytish mumkinki, BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar o‘zlarining amaliy faoliyatini takomillashtirishda nazariy yondashuvlarga bevosita murojaat qiladi. Shu sababli ekologik bilishning yangi paradigmalarni yaratish zarurati har qachongidan ham muhimdir. Bugungi kunda davriy nashrlar, ilmiy manbalarda e‘lon qilinayotgan asarlarda ekologik bilishning bir qator paradigmalari haqida so‘z bormoqda. Quyida ularning ayrimlariga to‘xtalamiz:

Zamonaviy dunyoda global ekologik inqiroz nafaqat tabiiy-ilmiy, balki chuqur ijtimoiy-falsafiy muammo sifatida namoyon bo‘lmoqda. Mazkur bobda keltirilgan nazariy fikrlar, qarashlar, yondashuvlar asosida ekologik inqiroz gnoseologiyasining quyidagi nazariy-metodologik xulosalarini shakllantirish mumkin:

Birinchidan, ekologik inqirozning gnoseologik mohiyati uning sistemali xarakterida namoyon bo‘ladi. Aksariyat olimlar tomonidan ilgari surilgan konseptual qarashlarga ko‘ra, ekologik muammolar alohida sohalardagi bo‘lak-bo‘lak muammolar emas, balki murakkab o‘zaro bog‘liq tizimni tashkil etadi. Bir sohadagi ekologik muammo boshqa sohalardagi muammolarni keltirib chiqaradi va kuchaytiradi. Bu ekologik inqirozni «insoniyat-tabiat-jamiyat» tizimidagi murakkab o‘zaro aloqadorliklar natijasi sifatida o‘rganish zarurligini ko‘rsatadi. Shuningdek, bu yondashuv ekologik muammolarni hal etishda tizimli yondashuvni, ya’ni alohida muammolarni emas, balki butun tizimni isloh qilishni talab etadi.

Ikkinchidan, ekologik inqiroz mohiyatan ma’naviy-axloqiy inqiroz bilan chambarchas bog‘liq. Ushbu qarash ekologik muammolarning ildizlarini inson ruhiyatining chuqur qatlamlarida, uning qadriyatlar tizimida va dunyoqarashida ko‘radi. Zamonaviy insonning tabiatdan begonalashuvi, uning tabiatni faqat manfaat nuqtai nazaridan ko‘rishi va texnogen sivilizatsiyaning ustuvorligi ekologik inqirozni keltirib chiqargan muhim ma’naviy-axloqiy omillardir. Shu ma’noda, ekologik inqirozni faqat texnik va iqtisodiy yechimlar bilan bartaraf etish mumkin emas – bu insonning dunyoga bo‘lgan munosabatining fundamental asoslarini o‘zgartirishni talab etadi.

Uchinchidan, ekologik inqirozning tarixiy-falsafiy tahlili ko'rsatishicha, uning ildizlari industrial jamiyatning shakllanishi davrida paydo bo'lgan. Bu davrda tabiatga bo'lgan munosabatda tub burilish ro'y berdi - tabiat inson uchun faqat resurs manbai, uning cheksiz ehtiyojlarini qondirish vositasi sifatida qarala boshlandi. Texnogen taraqqiyot natijasida insoniyat tabiatni o'zining cheksiz ehtiyojlarini qondirish vositasi sifatida ko'ra boshladi. Bu esa tabiiy resurslarning tez sur'atlarda kamayishi, ekotizimlarning buzilishi va bioxilma-xillikning yo'qolishiga olib keldi. Texnogen sivilizatsiya va tabiat o'rtasidagi qarama-qarshilik hozirgi davrda ham murosasiz tus olgan.

To'rtinchidan, insonning o'z hayoti asosi bo'lgan tabiiy atrof-muhitga nisbatan loqaydligi hozirgi kunda ekzistensial paradoksga aylangan. Biologik tur sifatida inson tabiatning ajralmas qismi bo'lsa-da, u o'zini tabiatdan ustun deb hisoblab, tabiatni iste'mol ob'ektiga aylantirib qo'ydi.

Beshinchidan, ekologik inqiroz sharoitida insoniyatning yashab qolishi muammosini hal etish nafaqat amaliy, balki chuqur nazariy-bilim va ma'rifiy ko'nikmalarni o'zlashtirishni talab qiladi. Ekologik-epistemologik paradigma bilish jarayoni va ekologik munosabatlar o'rtasidagi mustahkam dialektik bog'liqlikni ta'minlovchi yangi dunyoqarash asosi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bu paradigma orqali insoniyatning tabiat bilan munosabatlarini qayta ko'rib chiqish va uzoq muddatli yashab qolish strategiyalarini ishlab chiqish imkoni ortadi.

Oltinchidan, ekologik ta'lim va tarbiyada xolistik va kontekstual yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Xolistik tafakkur orqali kelajak mutaxassislar lokal ekologik muammolarni global kontekstda baholash, planetar jarayonlardagi o'z rolini anglash va dunyo miqyosidagi hamkorlikning zarurligini tushunish qobiliyatiga ega bo'ladilar. Kontekstuallik prinsipi esa ekologik ta'limni abstrakt nazariyaviy bilimlardan mahalliy ekologik reallikka olib kelish orqali ta'lim samaradorligini sezilarli oshiradi.

Yettinchidan, ekologik inqiroz gnoseologiyasining ijtimoiy-falsafiy talqini inson va tabiat munosabatlarining chuqur falsafiy qayta anglashni, bilish paradigmalarini o'zgartirishni va ekologik ma'rifatning yangi modellarini shakllantirishni talab etadi. Faqat shunday kompleks yondashuv orqali insoniyat va tabiat o'rtasidagi muvozanatni qayta tiklashning samarali yo'llarini topish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1.Мамашокиров С. Ваҳимами ёки ҳақиқат. Т.: «Иқтисод-молия» 2012. Б-29.
 - 2.Bates D.G. Human Adaptive Strategies: Ecology, Culture and Politics. 2019. P-14.
 - 3.Hannon M. Understanding philosophy. International Journal of Philosophy. 2022. DOI: 10.1080/0020174X.2022.2146186. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0020174X.2022.2146186>.
 - 4.Кадыров Ш.Х. Экологическое образование в системе устойчивого развития.
 - 5.Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ахборотлари. 2023. 3-сон. Б-57.
 - 6.Turnheim B. Opening up the feasibility of sustainability transitions research. Research Policy. 2021. DOI: 10.1016/j.respol.2019.01.016. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733318302968>
 - 7.United Nations. Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. A/RES/70/1. New York: United Nations.
- United Nations. Sustainable Development Goal 15: Life on Land. <https://sdgs.un.org/goals/goal15>